

**РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ ПОД
ВЛИЯНИЕМ УДОБРЕНИЙ И МЕГАМИКС-ПРОФИ
GROWTH, DEVELOPMENT, AND PRODUCTIVITY OF CORN
UNDER THE INFLUENCE OF FERTILIZERS
AND MEGAMIX-PROFI**

¹А.П. Еряшев, ²Т.В. Хныкин

¹A.P. Eryashev, ²T.V. Khnykin

¹Мордовский НИИСХ – филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока

²ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева

¹Mordovian Research Institute of Agricultural Sciences – branch of the
FGBNU FANC of the North-East.

²N. P. Ogarev Moscow State University

E-mail: eryashev_alex@mail.ru

Аннотация. В статье приводятся результаты проведенных полевых исследований, целью которых явилось изучение влияния минеральных удобрений, внесенных под запланированную урожайность зерна, при различных сроках обработки в период вегетации жидким комплексным удобрением Мегамикс-Профи на рост, развитие и продуктивность кукурузы.

Abstract. The article presents the results of field studies aimed at studying the effect of mineral fertilizers applied for the planned grain yield at different times of treatment during the vegetation period with the liquid complex fertilizer Megamix-Profi on the growth, development, and productivity of corn.

Ключевые слова: кукуруза, минеральные удобрения, Мегамикс-Профи, развитие, продуктивность.

Keywords: corn, mineral fertilizers, Megamix-Profi, development, productivity.

ВВЕДЕНИЕ

Кукуруза – важная и широко распространенная зерновая силосная культура. Она способна решать проблему производства зерна и кормов при условии грамотного использования почвенных и климатических ресурсов. За время выращивания во всём мире и России люди сумели накопить богатый опыт получения высоких устойчивых урожаев кукурузы.

При возделывании кукурузы на зерно можно применять все формы минеральных удобрений, как твердые, так и жидкие. Для улучшения азотного питания используют аммиачную селитру, сульфат-аммония, карбамид (мочевину), аммиачную воду (водный аммиак), безводный аммиак, КАС. Калий можно вносить в виде хлористого калия. Фосфор

содержится в аммофосе, нитроаммофосе, азофоске, нитроаммофоске и ЖКУ. Наряду с макроэлементами кукуруза также предъявляет высокие требования к содержанию в почве подвижных форм микроэлементов. Микроудобрения улучшают сбалансированность минерального питания растений, значительно увеличивают размеры урожая, улучшают качество продукции, повышают эффективность туков, устойчивость растений к болезням, пониженным и высоким температурам, засухе [1].

На основании проведения комплексных исследований с кукурузой в условиях недостаточного увлажнения Ставропольского края О.В. Тронева установила, что формирование урожая зерна кукурузы на 47 % зависит от генотипа, на 39,0 % от уровня минерального питания и на 5,9 % от способа основной обработки почвы [2].

В проведённых исследованиях Моисеевым А.А. и др., выявлено, что наибольшее влияние на продуктивность гибридов кукурузы оказало совместное применение $N_{90}P_{60}K_{60}$ и препарата «Микроэл» – дополнительный сбор зерна составил в среднем 2,45 т/га, а прирост – 38% [3].

По результатам исследовательской работы Александровой Е. В. было определено, что использование расчётных доз минеральных удобрений позволяет повысить уровень урожайности кукурузных початков, а применение бактериальных препаратов мизорин и флаво-бактерин увеличивает объем получаемого урожая початков для обоих гибридов. Также было выявлено, что урожайность початков кукурузы выше при размещении ее в севообороте с сидеральным паром [4].

Результаты анализа исследовательской работы Анохиной Е. К. показали, что при отсутствии удобрений наиболее эффективными являются препараты Крезацин и Альбит, при использовании которых отмечается увеличение урожайности примерно на 20 %. При увеличении объема вносимых минеральных удобрений позитивное действие обозначенных препаратов несколько снижается, и прирост урожая уменьшается до 3,1–9,7 %. Обработка семян препаратом Эпин-Экстра во время всех исследований не привела к увеличению фитомассы растений [5].

Исследования Кошелевой И. К. показали, что среди гибридов, препарат Аминокат 30 % привел к небольшому увеличению урожая на 3,9 т/га, при среднем урожае 5,32 т/га (в контроле 5,12 т/га). Однако, использование препарата Мегамикс N_{10} привело к урожаю зерна в 5,7 т/га и прибавке в 11,5 т [6].

Из обзора литературных источников следует, что комплексное влияние минеральных удобрений и Мегамикс-Профи на урожайность зер-

на кукурузы в условиях Республики Мордовии на выщелоченных черноземах не изучалось. Поэтому целью исследования ставилось научное обоснование получения высоких урожаев зерна кукурузы на основе использования Мегамикс-Профи на фоне минеральных удобрений под запланированную урожайность зерна. Задачи: – выявить влияние Мегамикс-Профи на рост, развитие и урожайность зерна кукурузы;

Материалы и методика. Для выполнения поставленных целей и задач, опыт был заложен в 2023 году на опытном поле первичного семеноводства Мордовского НИИСХ по следующей схеме: 1. Без удобрений (контроль); 2. Минеральные удобрения под запланированную урожайность зерна 6,2 т/га (Фон); 3. Опрыскивание Мегамикс-Профи в фазе 3–4 листьев + Фон; 4. Опрыскивание Мегамикс-Профи в фазе 3–4 + 5–6 листьев + Фон; 5. Опрыскивание Мегамикс-Профи в фазе 3–4 + 5–6 листьев + Фон.

Обоснование запланированной урожайности связано с тем, что лимитирующим фактором в формировании урожайности зерна кукурузы в условиях Республики Мордовия является влага. Биологическую урожайность по влагообеспеченности определяли по формуле: $У_{биол} = (Wп + 0,8 \times I) : K_w$; где $У_{биол}$ – биологическая урожайность, т/га; $Wп$ – начальный запас влаги, который обычно берется в метровом слое почвы, мм; I – сумма осадков от момента сева до созревания (для расчета взято минимальное количество), мм; K_w – коэффициент водопотребления, $мм \times га/т$; K моменту посева кукурузы в метровом слое почвы накапливается 180 мм продуктивной влаги с осадками за период вегетации кукурузы поступает 223 мм влаги. Коэффициент водопотребления её составляет $30 \text{ мм} \cdot \text{га/т}$. Поставляем значения в формулу: $У_{биол} = (180 + 0,8 \times 223) : 30 = 11,94 \text{ т/га}$ сухого вещества. При стандартной влажности: $У_{ст} = (11,94 \times 100) \div (100 - 14) = 13,8 \text{ т/га}$. Зная стандартную влажность и соотношение основной и побочной продукции, можно определить урожайность зерна кукурузы: $У_z = 13,8 \div (1 + 1,23) = 6,2 \text{ т/га}$. Учитывая вышеприведенные расчеты, мы планируем получить 6,2 т/га зерна кукурузы.

Размер делянок $22,5 \text{ м}^2$ ($2,25 \times 10 \text{ м}$) в четырехкратной повторности. Систематическое размещение вариантов. Объект изучения – районированный гибрид кукурузы РОСС 190 МВ. Почва участка под опыт – тяжелосуглинистый выщелоченный чернозем. Характеристика пахотного слоя по агрохимическим показателям: РН (солевая) – 5,2, гидролитическая кислотность – 6,6 и сумма поглощенных оснований 29,4 мг/экв. на 100 г. почвы, степень насыщенности основаниями 81,7 %, содержание гумуса – 6,6 %, нитратного азота 8,7 мг/кг, P_2O_5 – 240,

K_2O – 185 мг/кг почвы. Наблюдения, анализы и расчеты проводили по общепринятым современным методика в растениеводстве.

Предшественник озимая пшеница. Технология возделывания кукурузы общепринятая для зоны, кроме изучаемых вариантов. При физической спелости почвы провели боронование зяби (27. 04), культивации две (30.04. и 17. 05.). Минеральные удобрения под запланированную урожайность зерна 6,2 т/га ($N_{128}P_{37}K_{37}$ кг/га действующего вещества) внесены перед второй культивацией. Использовали азофоску ($N_{16}P_{16}K_{16}$) 2,31 ц/га и аммиачную селитру (N_{34}) 2,68 ц/га, жидкое комплексное удобрение Мегамикс-Профи (1 л/га), в период вегетации согласно схемы опыта (поделяночно). Расход рабочей жидкости 200 л/га. Посев проведен 16.05 сеялкой СН-16 с шириной междурядий 75 см. В период вегетации выполнено три прополки вручную.

Результаты и обсуждение. Результаты наших исследований по влиянию удобрений и на их фоне Мегамикс-Профи на биометрические показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1. Изменение биометрических показателей кукурузы от удобрений и Мегамикс-Профи

Варианты	Высота растений, см	Длина початков, см	ДНМ, %
Без удобрений (контроль)	212,7	15,2	38,4
ПУ – (фон)	240,7	16,4	40,2
Опрыскивание МП в фазе 3 – 4 листьев + Фон	226,9	15,6	40,7
Опрыскивание МП в фазе 3 – 4 + 5 – 6 листьев + Фон	234,6	15,4	37,1
Опрыскивание МП в фазе 5 – 6 листьев + Фон	239,6	16,3	41,0
В среднем по опыту	230,9	15,8	39,5
$НСР_{05}$	12,8	2,4	6,5

Примечание: ДНМ – Доля початков от наземной массы. ПУ – Внесение минеральных удобрений под запланированную урожайность зерна кукурузы 6,2 т/га. МП – здесь и в следующей таблице Мегамикс-Профи.

Исходя из данных таблицы 1, мы видим, что удобрения и на их фоне опрыскивания во всех вариантах Мегамикс – Профи способство-

вало формированию наибольшей высоты растений. Хотя изучаемый препарат не увеличивал её относительно фона. Длина и доля початков от наземной массы существенно не менялась по вариантам опыта.

Влияние удобрений и Мегамикс-Профи на продуктивность кукурузы представлены в таблице 2.

Таблица 2. Изменение продуктивности кукурузы от удобрений и Мегамикс-Профи

Варианты	Урожайность, т/га		Кхоз
	наземной массы	зерна	
Без удобрений (контроль)	31,87	6,69	0,21
ПУ – (Фон)	44,39	11,53	0,25
Опрыскивание МП в фазе 3–4 листьев+ Фон	43,66	11,18	0,25
Опрыскивание МП в фазе 3–4 + 5–6 листьев + Фон	42,80	9,51	0,22
Опрыскивание МП в фазе 5–6 + Фон листьев	43,35	11,06	0,24
В среднем по опыту	41,22	10,00	0,23
НСР ₀₅	4,59	2,20	0,06

Примечание: Кхоз – коэффициент хозяйственной эффективности.

Из таблицы 2, следует, что внесение минеральных удобрений и на их фоне жидкого комплексного удобрения способствовало увеличению урожайности наземной массы на 34,2 – 39,2 %, хотя последний не привёл к существенному изменению относительно фона. Использование туков, а также совместно с ними Мегамикс-Профи повысило урожайность зерна на 42,2 – 71,9 %, однако изучаемый препарат существенно не повлиял на данный показатель. Использование средств химизации не способствовало повышению коэффициента хозяйственной эффективности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при возделывании кукурузы на зерно в переувлажненном 2023 году, применение средств химизации способствовало увеличению урожайности наземной массы и зерна, однако опрыскивание растений в период вегетации Мегамикс-Профи не привело к их увеличению относительно варианта с применением минеральных удобрений под запланированную урожайность зерна 6,2 т/га.

ЛИТЕРАТУРА

1. Трифонов Д. И. Приёмы выращивания планируемых урожаев кукурузы на зерно в условиях лесостепи Среднего Поволжья : дис. ... канд. с-х. наук. Кинель, 2023. – 210 с.
2. Тронева О.В. Влияние основной обработки почвы при разных уровнях минерального питания на урожайность гибридов кукурузы в зоне неустойчивого увлажнения: автореф. дис. . канд. с.–х. наук (06.01.01) / Тронева Олеся Владимировна – Ставрополь, 2011. – 23 с.
3. Моисеев А. А. Эффективность удобрений под кукурузу на зерно в лесостепи среднего Поволжья/ А. А. Моисеев, П. Н. Власов, А. В. Ивойлов // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2016. – № 4 (138). – С. 28–33
4. Александрова Е. В. Приемы возделывания раннеспелых гибридов кукурузы с применением бактериальных удобрений в лесостепи Среднего Поволжья : специальность 06.01.09 «Растениеводство» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Александрова Е. В. ; Самарская государственная сельскохозяйственная академия. – Усть-Кинельский, 2007. – 19 с.
5. Анохина Е. К. Продуктивность кукурузы в зависимости от приемов выращивания в условиях лесостепи Среднего Поволжья : специальность 06.01.01 «Общее земледелие, растениеводство» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Анохина Е. К. ; Пензенская государственная сельскохозяйственная академия. – Пенза, 2013. – 20 с.
6. Кошелева И. К. Оптимизация приемов возделывания кукурузы на зерно в условиях лесостепи Среднего Поволжья : специальность 06.01.01 «Общее земледелие, растениеводство» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Кошелева И. К. ; Самарская государственная сельскохозяйственная академия. – Усть-Кинельский, 2018. – 22 с.